

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

**IMPACTO DA CULTURA ORGANIZACIONAL
NA SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES**

(Estudo realizado na empresa EG-FOCUS: serviços especializados de psicologia de Luanda)

Autor: Laurindo Jacinto António

Orientador: Manuel Pegado, MSC.

**Trabalho de Fim do Curso, apresentado para obtenção do Grau de Licenciatura
em Psicologia do Trabalho**

LUANDA, 2020

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

**IMPACTO DA CULTURA ORGANIZACIONAL
NA SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES**

(Estudo realizado na empresa EG-FOCUS: serviço especializado
de psicologia de Luanda)

Autor: Laurindo Jacinto António

Trabalho de Fim de Curso apresentado à
Faculdade de Ciências Sociais da UAN
como requisito para obtenção do grau de
Licenciada em Psicologia do Trabalho,
orientado pelo Mestre Manuel Pedro.

LUANDA, 2020

DEDICATÓRIA

Faço questão de dedicar, esse trabalho a todas as pessoas especiais para mim, nomeadamente minha rainha e razão do meu existir Paulina Manuel (mamãe querida), ao meu honroso pai Jacinto António, minha amada esposa Jerusa Gonçalves José António, minha princesa filha Laudary Antonieia, aos meus irmão (Clemente Ginga, Marisa António, António Caculo e Sérgio Jacinto António).

Á todos que poderão achar úteis os conteúdos aqui expostos!

AGRADECIMENTO

Sabe-se que nunca é fácil agradecer, tudo porque estamos reunidos de pessoas que de uma ou de outra forma contribuíram significativamente na nossa formação académica, todavia começo por agradecer a Deus por tudo que tem feito e por tudo que ainda fará por mim, agradeço aos meus pais Jacinto António e Paulina Manuel, pelos préstimos e por sempre confiarem em mim, à minha esposa Jerusa António, minha filha Laudary Antonieira, aos meus professores nomeadamente: Doutor Abel Miguel, Manuel Pegado, Aníbal Simões, Catarina Nunda, Maria Adelina, Ludovino Neto, Eliana Cardoso, Helena Veloso e Mauro Quitumbo, que durante 4 anos lapidaram-me, pois entrei na universidade como um diamante bruto e hoje sinto-me diferente e refinado pra contribuir com o meu pouco e humilde conhecimento no nosso País e no mundo. Votos elevados de agradecimentos aos meus companheiros de batalhas, meus heróis e irmãos que essa academia brindou-me, falo de Israel Paulo Cambundo e Marisa Quienda Mateus (meus grandes amigos e irmãos), Amarildo da Costa, António Manuel Morais, Henriqueta Pascoal, Manuel Casimiro, Débora Pedro, Delmo Pedro, Anaureth de Melo, Valquíria de Rosário, Elsa Menezes Filipe, Laura Domingos, Moniz Kialunda, João Tandala, Saydi Cambuandy, Guilhermina Bonda, Mateus Domingos, Massuia Barcelona e outros que de alguma forma impactaram minha vida estudantil.

Agradeço aos meus pastores pelos correctivos a mim passado e incentivo de permanecer e nunca desistir nas fraquezas, mas olhando sempre para cima onde esta o alvo, são eles: Pastor Raimundo Macedo, Diaconisa Emanuela Luhumo, Profeta Sípata Bandeira, Apostólo Gualter e Miquelina César. Agradeço ainda aos meus irmãos da igreja e/ou meus guerreiros: Mama Zélia, Daniel e sua esposa Aldina Miranda, Marcos Caimbo, Pedro Chilala, Stela Gonçalves, Aldina, Yolanda Chilala, Yolanda Gia, Suzana Jele, Anilda Gonçalves, Vânio Gonçalves, Nassol Tavares e Ricardo Zua.

Á toda equipe da EGFOCUS pela recepção e carinho que me fornecestes desde o primeiro dia até a conclusão e apresentação desta obra. Aos meus estudantes do Complexo Escolar Álvaro Lufwankenda.

Muito Obrigado a todos!

RESUMO

O presente trabalho, aborda o tema Impacto da Cultura Organizacional na Satisfação dos trabalhadores, Estudo Realizado em Luanda, na Empresa EG-FOCUS (SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA), para obtenção do grau de Licenciatura em Psicologia do Trabalho, com magno objectivo de Compreender como os valores, normas e práticas institucionais influenciam a motivação, o desempenho e o bem-estar dos funcionários da empresa EG FOCUS, cuja hipótese fundamental defende que uma cultura organizacional existente e bem definida tem grande impacto na satisfação e produtividade dos trabalhadores. Trata-se de uma pesquisa exploratória numa abordagem quantitativa, uma vez que procurámos entender a relação entre a variável dependente (impacto da cultura organizacional) e as variáveis independentes (satisfação, motivação e qualidade de vida dos colaboradores), sem a prévia manipulação pelo pesquisador. Tivemos uma população de 50 efectivos da empresa EG-FOCUS, tendo uma amostra representativa de 33 funcionários que responderam aos questionários. Conclui-se que investir na cultura organizacional contribui significativamente para a retenção de talentos e aumento da produtividade.

Palavras-chave: Organização, Cultura, Satisfação.

ABSTRACT

This study addresses the topic “The Impact of Organizational Culture on Employee Satisfaction”, conducted in Luanda at the company EG-FOCUS (Specialized Psychological Services), in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor's Degree in Work Psychology. The main objective was to understand how institutional values, norms, and practices influence the motivation, performance, and well-being of EG-FOCUS employees. The central hypothesis argues that a well-established and defined organizational culture has a significant impact on employee satisfaction and productivity. This is an exploratory study with a quantitative approach, as it aimed to understand the relationship between the dependent variable (impact of organizational culture) and the independent variables (employee satisfaction, motivation, and quality of life), without prior manipulation by the researcher. The population consisted of 50 permanent staff members at EG-FOCUS, from which a representative sample of 33 employees responded to the questionnaires. It is concluded that investing in organizational culture significantly contributes to talent retention and increased productivity.

Keywords: Organization, Culture, Satisfaction.

LISTA DE TABELAS

Tabela nº 1 – Distribuição dos inquiridos conforme o género	45
Tabela nº 2 – Distribuição dos inquiridos de acordo o nível de escolaridade	46
Tabela nº 3 – A missão e a visão da empresa são claramente comunicadas aos funcionários?.....	47
Tabela nº 4 – A liderança promove um ambiente de respeito e cooperação?.....	48
Tabela nº 5 – A cultura organizacional da empresa motiva-o a desempenhar melhor as suas funções?	49
Tabela nº 6 – A percepção de uma cultura organizacional sólida aumenta a longevidade da empresa?	50
Tabela nº 7 – Mudança repentina da cultura organizacional gera conflito entre os funcionários?.....	51
Tabela nº 8 – Os valores institucionais influenciam positivamente a forma como realiza o seu trabalho?.....	52

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico nº 1 – Distribuição dos inquiridos conforme o género	45
Gráfico nº 2 – Distribuição dos inquiridos de acordo o nível de escolaridade	46
Gráfico nº 3 – A missão e a visão da empresa são claramente comunicadas aos funcionários?.....	47
Gráfico nº 4 – A liderança promove um ambiente de respeito e cooperação?.....	48
Gráfico nº 5 – A cultura organizacional da empresa motiva-o a desempenhar melhor as suas funções?	49
Gráfico nº 6 – A percepção de uma cultura organizacional sólida aumenta a longevidade da empresa?	50
Gráfico nº 7 – Mudança repentina da cultura organizacional gera conflito entre os funcionários?.....	51
Gráfico nº 8 – Os valores institucionais influenciam positivamente a forma como realiza o seu trabalho?.....	52

ÍNDICE

DEDICATÓRIA	iii
AGRADECIMENTO	iv
RESUMO.....	v
ABSTRACT	vi
LISTA DE TABELAS.....	vii
LISTA DE GRÁFICOS	viii
INTRODUÇÃO.....	11
Identificação do Problema	12
Objectivos do Estudo.....	13
Objectivo geral	13
Objectivos específicos	13
Hipótese	13
Variáveis	13
Justificativa do Estudo.....	14
Delimitação e limitação da pesquisa	14
Aspectos metodológico.....	15
Técnica e instrumentos da recolha de dados	15
População e amostra	15
Procedimentos éticos da pesquisa.....	16
Estrutura do trabalho	16
CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL	17
1.1 Enquadramento histórico de cultura organizacional	17
1.2. Definições dos Termos e conceitos	18
1.3. Diferentes abordagens de cultura organizacional	19
1.3.1. Visão de Schein sobre Cultura Organizacional	21
1.3.2. Características e elementos da Cultura Organizacional	23
1.3.3. Formas de cultura Organizacional	23
1.3.4. Os elementos da cultura organizacional	24
1.3.5. Níveis Básicos da Cultura Organizacional	26
1.4. Tipologias da Cultura Organizacional	27

1.4.1. Factores relacionados a cultura organizacional	29
1.4.2. A cultura da empresa	29
1.4.3. Cultura ou Culturas.....	29
1.4.4. A gestão da cultura de empresa	30
1.5. Mudança da Cultura Organizacional	32
1.5.1. Cultura organizacional sob olhar dos autores angolanos.....	33
1.6. Satisfação no trabalho e seu impacto na cultura organizacional	34
1.6.1. Determinantes da satisfação no trabalho	35
1.6.2 Satisfação no Trabalho	36
1.6.3. Consequências da satisfação e da insatisfação no trabalho	37
1.6.4 Maslow teoria da auto-realização	38
1.7. Relação cultura organizacional e satisfação	40
CAPÍTULO II – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS.....	42
2.1. Caracterização do campo de pesquisa	42
2.2. Discussão dos resultados	51
CONCLUSÕES	53
SUGESTÕES.....	55
Referências bibliográficas	56
ANEXOS	64

INTRODUÇÃO

O presente subordina-se ao tema Impacto da cultura organizacional na satisfação dos trabalhadores, o mesmo foi realizado na Empresa EG-FOCUS: Serviços especializados de Psicologia de Luanda.

O estudo em referência foi realizado no âmbito da obtenção do grau de licenciatura em Psicologia do Trabalho na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. É um tema que se enquadra na Área de Psicologia Organizacional concretamente na cadeira de Comportamento Organizacional.

Pesquisas realizadas no âmbito académico indicam que, mesmo havendo em grande número de literaturas que abordam esta temática, é necessário o aperfeiçoamento da Desta forma percebe-se que o enfoque sobre a descrição do que é cultura organizacional é um tema complexo e a ampla compreensão sobre esta nos permite descrevê-la como um conjunto de valores individuais identificados, projectados e compartilhados com os demais membros da organização.

O tema cultura organizacional é pouco investigado no nosso País, daí a motivação da escolha, para melhor esclarecer no mercado angolano, sobre determinados eventos que já foram estudados e resolvidos, que para nós ainda é uma cena bizarra. Nesse caso, cultura organizacional vem ser mais valia no que toca ao desenvolvimento de todas as empresas, quer públicas ou privadas, pois fornecemos ferramentas suficientes para melhor entender os fenómenos ocorridos nas empresas e ajuda na resolução das vicissitudes que se visualiza nas mesmas.

A cultura organizacional pode levar a organização ao sucesso ou ao fracasso, pois ela influencia no aumento da produtividade laboral, por ter um efeito directo nos trabalhadores no que tange ao seu comportamento por também influenciar na motivação. Ou seja, se os trabalhadores não estiverem motivados dificilmente produzirão muito, de igual modo, uma cultura rigorosa demais e que só tem benefícios para organização e não para os trabalhadores poderá por sua vez ter um efeito negativo no clima organizacional, o que poderá influenciar negativamente a satisfação no trabalho.

No sentido de compreender a importância da cultura na organização e seus conceitos mais relevantes nesses ambientes, esta pesquisa tem como objectivo demonstrar a influência que a cultura exerce sobre as organizações e quais interferências provocam

nas tomadas de decisões, nos relacionamentos interno e externo, na produtividade, dentre outros factores.

Na empresa EGFOCUS, a cultura organizacional é tida como a chave da longevidade de qualquer empresa, pois o rigor e definição consistente da mesma, proporciona maiores níveis de satisfação no trabalho e maior comprometimento dos funcionários que completam a mesma. Que para isso proporcionam, um ambiente salutar, condições de trabalho apropriado, qualidade de vida no trabalho em todos os sentidos, bem como o mais importante a relação interpessoal invejável. Convido-o viajar no mais complexo dessa pesquisa, e veremos o quão importante e essencial é o estudo e a observância da cultura organizacional como factor de satisfação no trabalho.

Identificação do Problema

Embora a cultura organizacional seja reconhecida como um elemento fundamental para o alinhamento de comportamentos, a promoção de um clima positivo e o aumento da produtividade, observa-se que, em muitas organizações, a sua observância não é devidamente priorizada. Em diversos casos, a cultura existente não é comunicada de forma clara ou não é reforçada no dia a dia, o que leva a interpretações divergentes entre os colaboradores e a uma fraca incorporação dos seus valores e práticas. Outro aspecto crítico é a ocorrência de mudanças bruscas na estrutura cultural, implementadas sem o devido diálogo e envolvimento dos funcionários, o que pode gerar resistência, insegurança e até desmotivação. A ausência de mecanismos que valorizem a percepção dos colaboradores acerca da cultura organizacional compromete o sentimento de pertença, reduz a satisfação e aumenta a probabilidade de rotatividade. Deste modo, a problemática central consiste em compreender de que forma a observância, a comunicação e a valorização da cultura organizacional influenciam a satisfação no trabalho e a permanência dos colaboradores, evitando conflitos e garantindo um clima organizacional favorável ao alcance dos objectivos da instituição. Propomos a seguinte pergunta de partida:

Como a cultura organizacional pode influenciar na satisfação dos colaboradores?

Objectivos do Estudo

Para Marconi e Lakatos (2003), objectivo “está ligado a uma visão global e abrangente do tema, refere-se directamente a própria significação da temática proposta pelo projecto”.

Objectivo geral

- ✓ Compreender o impacto da cultura organizacional na satisfação dos funcionários da empresa EG FOCUS.

Objectivos específicos

- ✓ Descrever as percepções dos trabalhadores face a cultura organizacional da empresa EG FOCUS;
- ✓ Destacar a importância da cultura organizacional como factor da satisfação na empresa EG FOCUS.
- ✓ Identificar as mudanças da cultura organizacional ao longo do percurso da empresa EG FOCUS

Hipótese

Segundo Richardson (1999) é uma resposta possível de ser testada ou fundamentada para uma pergunta feita relativa ao fenómeno escolhido““. Frente ao exposto, decidimos traçar as seguintes hipótese:

H₁: A cultura organizacional existente na Empresa EG FOCUS tem grande impacto na satisfação e produtividade dos funcionários;

H₂: Mudança de cultura organizacional gera conflito aos funcionários, concomitantemente a insatisfação no trabalho;

H₃: Percepção da cultura organizacional gera a longevidade da empresa e proporciona a satisfação do trabalhador.

Variáveis

Segundo Marconi e Lakatos (2001), “é uma classificação, medida ou quantidade que varia. Um conceito operacional, que na qual apresenta valores sobre o objecto de estudo possíveis de mensuração”.

Variável Sociodemográficas: Analisamos questão de género, não obstante o factor idade, grau de escolaridade.

Variável Dependente

Cultura organizacional.

Variável Independente

- ✓ Satisfação;
- ✓ Produtividade;
- ✓ Comprometimento;
- ✓ Motivação;
- ✓ qualidade de vida no trabalho.

Justificativa do Estudo

a)-Motivação

O tema do presente estudo foi escolhido por razões essencialmente profissionais, como estudante de psicologia do Trabalho, preocupamo-nos com o estado das organizações ou empresas angolanas. Daí a necessidade de saber como os funcionários, sócios ou trabalhadores da EG FOCUS encaram a Cultura Organizacional que é a base de qualquer empresa.

b) – Importância

Essa pesquisa está em volta de questões meramente laborais, possuindo assim uma importância extrema para toda área organizacional, nomeadamente a Psicologia do Trabalho, Gestão de Recursos Humanos, Comportamento Organizacional entre outras.

Teoricamente, nos vai permitir determinados pontos de vista, que nos vão facilitar entender como se estrutura a cultura organizacional no nosso contexto angolano.

Do ponto de vista prático, o tema é importante porque pode oferecer ferramentas necessárias, de modo a contribuir na busca de solução sobre possíveis problemas que temos constatado nas instituições nacionais.

c)-Actualidade

O tema é tão importante, de modo a contribuir no desenvolvimento sustentável das nossas organizações. Uma vez que Angola tem marcado passos consideráveis no mundo empresarial, para tal há que compreender a cultura organizacional, de modo a proporcionar uma visão especial e longínquo das organizações e empresas.

Delimitação e limitação da pesquisa

O presente foi realizado na Empresa EG-FOCUS (SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA), sito no Distrito Urbano do Benfica, Rua 3 Casa nº 22, Luanda – Angola. As principais limitações ao longo da pesquisa consistem na dificuldade a

literatura nacional sobre o nosso tema, pois falar de Cultura Organizacional ainda é recente no nosso País em função disso há limitação na recolha de informações, também por questão chuva fazia com que chegássemos tarde ao local do estágio, bem como da recolha de dados.

Aspectos metodológico

Demo (2003, p. 19) diz que Metodologia “é uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos”. Nesta praxe, utilizaremos a metodologia quantitativa.

Mediante as variedades dos tipos de pesquisa que a metodologia quantitativa utiliza, fizemos recurso de pesquisa exploratória, pois segundo Freixo (2012) “esta investigação é realizada quando se aborda um problema pouco estudado antes, ou que tenha sido estudado, mas existe pouca literatura e informação sobre o tema”. Com base a explanação do Freixo, podemos entender que a pesquisa exploratória procura entender a relação entre a variável dependente (cultura organizacional) e as variáveis independentes (satisfação dos trabalhadores), sem a prévia manipulação pelo pesquisador, pois limitamo-nos na abordagem quantitativa.

Técnica e instrumentos da recolha de dados

Na elaboração deste trabalho para a obtenção dos dados, utilizou-se a técnica do inquérito por questionário estruturado, aplicado aos participantes da amostra. Esta técnica permitiu recolher informações quantitativas sobre percepções sobre cultura organizacional e seu impacto pessoal, profissional e organizacional.

Além disso, foram utilizados técnica estatístico-bibliográfico, como procedimentos estatísticos simples (frequências e percentagens) para o tratamento e análise dos dados, os quais foram organizados em tabelas e gráficos, facilitando a visualização dos resultados. Sendo estes processados no pacote estatístico para ciências sociais e Excel.

População e amostra

O presente estudo abrange uma população total de 50 efectivos da empresa EG-FOCUS (serviços especializados de Psicologia). A amostra foi constituída por um total de 33 funcionários que responderam aos questionários, partindo duma amostragem aleatória simples.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p) + e^2 \cdot (N - 1)}$$

Onde:

n - amostra calculada

N – população

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança

p - verdadeira probabilidade do

evento e - erro amostral

Logo a Amostra é: 33 funcionários (5% de margem de erro e 95% de confiança).

Procedimentos éticos da pesquisa

Segundo Sancho (2002) os procedimentos éticos servem para salvaguardar os direitos e bemestar dos participantes, protegendo-os de quaisquer riscos, ou que sejam prejudiciais à sua honra, direito, imagem pessoal ou auto-estima. Em função a definição supracitada, garantimos que a população-alvo foi informada sobre o estudo, seus objectivos, metodologia e importância da participação através da Direcção da empresa EGFOCUS.

Manteve-se o sigilo profissional, não divulgou-se os nomes e informações pessoais dos envolvidos na nossa pesquisa. Apresentamos o consentimento e a confidencialidade a todos os pesquisados.

Estrutura do trabalho

O presente trabalho este constituído por dois capítulos, conforme delineado abaixo:

O primeiro capítulo, está ligado a fundamentação teórica, começa-se relatar história de cultura organizacional. Apresenta-se várias definições de cultura organizacional, fala-se de várias abordagens de cultura organizacional, Ainda neste capítulo, apresenta-se características, formas, tipologias e níveis básicos da cultura organizacional, cultura organizacional como factor satisfacional, definimos satisfação e a sua importância no estudo da cultura organizacional, bem como a relação satisfação no trabalho e a cultura organizacional

No segundo capítulo fez-se a apresentação, análise e interpretação dos resultados. Na parte final do trabalho apresenta-se as considerações finais, propõe-se sugestões, conclusões e as respectivas referências bibliográficas.

CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL

1.1 Enquadramento histórico de cultura organizacional

Desde a revolução industrial aconteceram mudanças significativas no cenário mundial. A mudança dos equipamentos, tecnologias, métodos e técnicas, estão na ponta do processo e provocando a necessidade de mudanças nas relações humanas. Mudar as coisas (desprovidas de desejos e necessidades) é mais rápido do que mudar pessoas, pois elas têm valores, crenças, expectativas e temperamentos diferentes. Essa diferença de velocidade nas mudanças deflagrou um processo de queda nas gestões e liderança, e no comprometimento para com a organização. No final dos anos 50, após o fim da guerra, ocorreu uma escassez de mão-de-obra adulta e qualificada. Ocidente – E.U.A e Oriente – Japão seguem caminhos diferentes, para tentarem sanar o problema surgido. Enquanto os E.U.A encontrou como caminho a fragmentação e a repetibilidade do trabalho mediante os protocolos

“Taylorizados” do estudo do tempo e dos movimentos, o Japão optou por uma de especialização dos trabalhadores qualificados por meio da instalação de uma certa polivalência e plurifuncionalidade dos homens e das máquinas.

A cultura japonesa tornou-se alvo de estudos e pesquisas. Nesses estudos eram observadas as diferenças existentes entre a cultura japonesa e norte-americana, a maior parte dos teóricos concorda que a cultura e a forma de vida em geral desse país oriental tiveram papel central nesse processo. O modo de pensar e ver as organizações, o papel de gerentes e líderes das empresas, a globalização - que contribui para um “crescimento acelerado e tem resultado num processo de quebra da uniformidade e coesão dos padrões culturais” (ALVESSON, 1987), a busca pela vantagem competitiva e também o surgimento do Japão como líder do poder industrial, tudo isso fez com que teóricos começassem a se conscientizarem do estreito relacionamento existente entre cultura e administração.

Outro factor importante para o surgimento da Cultura Organizacional foi o método de desenvolvimento sociotécnico do Instituto Tavistock, fundado em 1946 na Inglaterra e a escola Americana de Relacionamentos, nos anos após a segunda guerra mundial. Elas mostraram a complexidade dos aspectos humanos das organizações e a centralidade da motivação da força de trabalho para objectivar o desenvolvimento de

uma empresa, via as organizações como culturas ao invés de máquinas. Nos anos 80 esta área se tornou popular e passou a ser utilizada nas construções e gerenciamento organizacional, houve maior incidência em publicações, cursos, pesquisas, conferências e actividades voltadas para a área. A publicação de duas obras *In search of excellence* (Peters e Waterman 1982) e das edições especiais das revistas *Administrative Science Quarterly* e *Organizational Dynamics*, onde os autores descrevem um modelo de organização perfeita criando uma cultura forte e unificante e ao mesmo tempo uma cultura onde haja compartilhamento de ideias e princípios, foi o ponto de partida.

Outra obra de grande importância é a “*Images of Organization*”. Morgan (1988). Nela, o autor visualiza as organizações através de várias lentes metafóricas, as quais incluíam máquinas, culturas, organismos, cérebros, sistemas políticos e prisões psíquicas. Ele mostrou como cada lente revelava elementos diferentes da vida das organizações e escondiam outras. Argumentava que qualquer análise organizacional mesmo que fosse feita por um executivo chefe, um consultor, ou um pesquisador da área académica, precisaria utilizar várias perspectivas diferentes e não ficar somente focado numa visão unidirecional, dando uma das mais claras visões de perspectiva cultural em organizações, como também a sua ideia de usar lentes múltiplas para ver a realidade tiveram um impacto importante nesta área.

1.2. Definições dos Termos e conceitos

Organização

Do grego “organon”, organização significa instrumento, utensílio. De acordo Bilhim (2006) “a organização é uma entidade social, conscientemente coordenada, gozando de fronteiras delimitadas que funcionam numa base relativamente contínua, tendo em vista a realização de objectivos comuns”. Sobrevivência e crescimento (metas e objectivos) é o que a maioria ambiciona. Objectivos que exigem grupos de duas ou mais pessoas, que estabelecem entre eles relações de cooperação (coordenação), em acções formalmente/fortemente coordenadas e funções diferenciadas, hierarquicamente hierárquica.

Pode-se entender que a ideia do autor é fixa na “concordância interpessoal”, ou seja, quando duas pessoas decidem avançar com determinado projecto, onde o principal foco é o cumprimento dos objectivos.

Cultura

Para Trompenaars (1994), cultura é o resultado de uma interação social, que pressupõe formas comuns de processar informações entre as pessoas que interagem. Ainda segundo o autor, a dependência mútua dos atores deve-se ao fato de que juntos, constituem um sistema interligado de significados, uma definição comum de uma situação para um grupo. Na perspectiva de Tylor (2005) cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade.

Segundo os autores acima citados, cultura é o contributo que se espera de uma interação onde deve ter como base objectivos, devidamente traçados, para que haja permanência na sociedade.

Satisfação

Segundo Silva (1990) “satisfação é a sensação agradável que se manifesta quando as coisas correm à nossa vontade, (...) sentimento de aprovação, contentamento, alegria”.

Ligando a definição de Silva acima exposto com os primórdios da neurociência é comum afirmar que satisfação é um estado da mente, gerado por uma maior ou menor, optimização da retroalimentação cerebral, pela qual as diferentes zonas cerebrais compensam o potencial energético dando uma sensação de plenitude, portanto, a menor ou maior sensação de satisfação que alguém apresenta.

Na abordagem que Maslow, que será discorrido no próximo capítulo, podemos enxergar que se a satisfação for acompanhada pela segurança racional de conseguir o que estava ao nosso alcance e com um grau de êxito, essa situação contribuirá para sustentar o estado harmonioso no que se diz respeito ao funcionamento mental.

1.3. Diferentes abordagens de cultura organizacional

Segundo Morgan (1996), cultura é o processo de construção da realidade que permite as pessoas ver e compreender eventos, acções, objectos, expressões e situações particulares de maneiras distintas. Esses padrões de compreensão também oferecem as bases que tornam o comportamento de alguém inteligível.

Para Paim et all (2009), a cultura organizacional se relaciona a processos porque influencia e é influenciada pelo comportamento das equipes organizacionais. Sendo assim, é preciso planejamento na hora de programar uma nova cultura, e isso só será possível com processos que irão auxiliar na busca do melhor caminho para a

realização desta mudança; sem este planejamento, o desenvolvimento deste processo pode trazer sérios problemas para a organização.

Mintzberg (2000) afirma que a cultura é essencialmente composta de interpretações de um mundo e das actividades e artefatos que reflectem às mesmas. Além de cognitivas, estas interpretações são compartilhadas colectivamente em um processo social. Para o autor, não existem culturas particulares, pois sua essência é colectiva.

Segundo Trompenaars (1994), a cultura é manifestada em três diferentes níveis :

- ✓ Nível externo: representado pelos artefatos e produtos;
- ✓ Nível intermediário: representado pelas normas e valores;
- ✓ Centro: representado pelas premissas sobre a existência.

Schein (1997) explica que o termo nível refere-se ao grau no qual o fenómeno cultural é visível ao observador. Muitos conflitos com relação à definição de realidade cultural derivam da não diferenciação dos níveis em que os fenómenos culturais ocorrem. Estes fenómenos variam desde manifestações tangíveis até premissas básicas que são definidos pelo autor como a essência da cultura.

Conforme explica Fleury (1996), o nível explícito da cultura também é formado pelos chamados ritos, que são um conjunto planejado de actividades que combinam várias formas de expressão cultural. A autora identifica seis tipos de ritos: rito de passagem, rito de degradação, rito de reforço, rito de renovação, rito de redução de conflito e rito de integração.

A cultura explícita reflecte níveis de cultura mais profundos: as normas e valores de um determinado grupo. As normas são o sentimento mútuo que um grupo tem do que seja certo ou errado. As normas podem desenvolver-se em um nível formal, como leis aprovadas, e em um nível informal, como controle social. Os valores, por outro lado, determinam a distinção entre “bem e mal” e, portanto, estão intimamente relacionados aos ideais compartilhados por um grupo. Uma cultura é relativamente estável quando as normas reflectem os valores do grupo.

As premissas básicas, implícitas, estão relacionadas à forma que as pessoas encontraram para lidar com o seu ambiente, dados os recursos disponíveis. Neste

nível é determinado o modo de ser, sentir, pensar e perceber o ambiente. São as ideias e premissas que governam as acções, o comportamento e as razões dos atos dos indivíduos de uma comunidade.

Traçando um paralelo com as organizações, Morgan (1996) esclarece que a cultura deve ser vista como base de representação, pela qual se compreende a organização enquanto fenómenos culturais. Fenómenos estes que variam de acordo com o estágio de desenvolvimento da sociedade, variando de sociedade para sociedade, o que permite explicarem variações culturais em organizações aparentemente semelhantes entretanto inseridas em contextos sociais diferentes.

Já, Chiavenato (2004) afirma que a cultura é como um iceberg, onde apenas 10 ou 20% ficam acima do nível da água, constituindo a parte visível. A maior parte permanece oculta, onde as pessoas não conseguem enxergar. Da mesma maneira, a cultura organizacional mostra aspectos formais, como as políticas, métodos, procedimentos, objetivos, estrutura organizacional e a tecnologia adotada. Contudo, oculta alguns aspectos informais, como as percepções, os sentimentos, as atitudes, os valores e as normas grupais. Os aspectos ocultos da cultura organizacional são mais difíceis de serem compreendidos e interpretados, como também de mudar ou sofrer transformações.

A cultura organizacional já foi foco de muitos estudos, portanto autores já definiram este conceito de diversas formas e sob diversos enfoques. Neste estudo adoptaremos a definição de Pettigrew (1996):

“Compreende-se a cultura organizacional como um fenómeno que existe numa variedade de níveis diferentes. No nível mais profundo, a cultura é pensada como um conjunto complexo de valores, crenças e pressupostos que definem os modos pelos quais uma empresa conduz seus negócios. Tal núcleo de crenças e pressupostos básicos são, naturalmente, manifestos nas estruturas, sistemas, símbolos, mitos e padrões de recompensas dentro da organização”.

1.3.1. Visão de Schein sobre Cultura Organizacional

A cultura organizacional é a cultura em seu sentido antropológico, existente em uma organização, e que é composta por práticas, símbolos, hábitos, comportamentos, valores éticos e morais, além de princípios, crenças, cerimónias, políticas internas e externas, sistemas, jargão e clima organizacional. A cultura influencia todos os

membros dessa organização como directrizes e premissas para guiar seus comportamentos e mentalidades. Schein (1985)

Para Schein (1988), a cultura organizacional compreende três funções básicas:

- ✓ Dar sentido de permanência aos membros da organização, o que ele denomina como integração interna;
- ✓ Dar condições essenciais de adaptabilidade e flexibilidade organizacional às mudanças ambientais, o que ele denomina como adaptação externa;
- ✓ Proteger a organização das ameaças externas decorrentes das duas anteriores.

A questão da interacção entre o ambiente externo e interno é fundamental para a compreensão da cultura organizacional. O ambiente externo está exigindo constantes adaptações das organizações de modo a garantir a sobrevivência. Deste modo, a necessidade de administrar e integrar o ambiente interno para se ajustar ao ambiente externo e aos objectivos da organização, induz à busca por uma “cultura ideal”.

Estes artefatos são facilmente reconhecidos dentro das organizações, porém a sua interpretação não é simples. Já os valores que norteiam o comportamento dos membros são difíceis de serem interpretados e exigem um processo de análise complexo. Os pressupostos básicos são os que possuem maior dificuldade de observação, pois estão no inconsciente das pessoas, internalizados; portanto, muitas vezes, os próprios indivíduos não estão conscientes destes valores e crenças.

A maioria dos autores concorda sob a forma como a cultura organizacional tem origem em uma empresa em fase de formação. A organização responde e reflecte as características da indústria; como por exemplo o ambiente competitivo e os requerimentos dos clientes; juntamente com os valores da comunidade a que pertencem os empregados e os valores e crenças dos fundadores e líderes.

Segundo Schein (1997), as fontes básicas de uma cultura são os padrões e pressupostos que os fundadores, líderes e primeiros empregados levam para a organização. Estes padrões e pressupostos são desenvolvidos ao longo do tempo através do entendimento com relação à influência da cultura da região, do país e da profissão, bem como das experiências que são adquiridas ao longo da vida na organização.

Assim sendo, conforme é encarada a definição de cultura no seu sentido literal, também é definida no âmbito organizacional, pois acredita-se que é um conjunto de pensamento, sonhos, objectivos, ideias de um indivíduo perante o estímulo de criação de qualquer organização, onde por sua vez, reunirá combinações de esforço, pois a organização só é organização se tiver conjunto de pessoas, ligadas com objectivos comuns.

1.3.2. Características e elementos da Cultura Organizacional

Podem-se enumerar algumas características da cultura, essas, próprias, tais como:

- ✓ **Aprendizado:** O aprendizado do ser humano começa assim que ele nasce, seja por imitação ou por necessidade. Esse aprendizado será de acordo com o que vivencia a sua volta, e passado de geração para geração;
- ✓ **Re-Criativa:** O homem a todo o momento re-cria o mundo natural, transformando a realidade existente, gerando a marca e manifestações culturais. Cria um novo significado e novas formas de aproveitamento da realidade já existente, em busca da satisfação dos seus desejos. Re-criar, não significa dizer alterar e sim adaptar-se;
- ✓ **Simbolismo:** Através da imaginação e criatividade o homem inventa símbolos que denotam o seu significado. Por exemplo, inventou em sua língua uma palavra chamada “Chuva” para traduzir um fenómeno da natureza. Esses símbolos são compreendidos de forma semelhante por todos os indivíduos que dela fazem parte e assim se comunicam e se relacionam.

1.3.3. Formas de cultura Organizacional

A Cultura Organizacional pode aparecer de duas formas distintas, a saber:

- ✓ Como um subsistema que se liga à estrutura, à estratégia, sistemas políticos e técnicos;
- ✓ Como uma superestrutura que determina todos os demais componentes. Existem também as subculturas que podem ser definidas por designações de departamentos ou experiências comuns aos seus integrantes, nelas além dos conceitos da cultura dominante, serão incluídos também os valores específicos daqueles grupos (os que jogam futebol, os que são da contabilidade ou diretoria ou limpeza e etc., os católicos, os evangélicos, e etc.) e não podem ser ignoradas, porque influenciam no comportamento

dos membros da organização e podem formar em algum momento uma única cultura que guia todos os outros.

A contracultura também existe nas organizações, e é um movimento reaccionário por parte de um grupo seja ele pequeno ou grande, que quer reagir contra os valores tradicionais, que está insatisfeito, e vive em busca de mudanças e inovações na cultura actual.

Assim como a gestão das organizações, a cultura organizacional modifica-se com o tempo, já que também sofre influência do ambiente externo e de mudanças na sociedade. Entretanto, a cultura de uma instituição também pode influenciar essa mesma sociedade. Em sua formação existem os princípios básicos da administração, sua filosofia e valores que indicam a direcção para guiar procedimentos, para ditar como as coisas devem acontecer, influência dos fundadores da instituição que estabeleceram directrizes culturais, e que são vistos com muito respeito, ou até adorados, por grande parte dos colaboradores.

1.3.4. Os elementos da cultura organizacional

Para Freitas (1993) A cultura organizacional é composta por oito elementos, que expressam como a organização pensa, como se comporta, fornecendo aos membros da organização uma interpretação.

Os oito elementos são compostos por:

- ✓ Valores: Considerado a essência da filosofia da organização, promove o direcionamento comum aos funcionários e define o que é considerado importante (atitudes, comportamento) para se atingir o sucesso. Quais pontos são importantes nas tomadas de decisões. São definidos principalmente pelos fundadores e dirigentes, alinhando valores x objectivo x resultados esperados, estando de acordo e assim serem usados de forma estratégica para que se atinja a missão. Por mais que cada organização tenha seus próprios valores, algumas características são comuns, como: a credibilidade, qualidade e inovação, satisfação do cliente, padrão de desempenho excelente transparência, etc.
- ✓ Crenças e pressupostos: Junto com os valores, são o centro da organização, personalidade e jeito de ser, a base de todo o comportamento. No entanto, não são divulgados abertamente a seus integrantes, uma vez que não se

apresentam de forma clara e objectiva, pois são revelados em acções, posturas e visões.

- ✓ Ritos, rituais e cerimónias: Eventos, actividades planeadas e repetitivas que reforçam e expressam os valores da organização, o que torna a cultura mais coesa e visível. Exemplos: Festas de aniversariantes do mês; Premiação de um ou mais funcionários pelo destaque na actividade exercida; Processos de integração, demissão, admissão, etc.
- ✓ Estórias e mitos: Esses contos podem se referir a dificuldades passadas, fundadores, admissão e demissão de funcionários, etc.
- ✓ Enquanto as estórias são narrativas de eventos ocorridos que informam sobre a organização, os mitos referem-se a estórias consistentes com os valores organizacionais, porém sem sustentação nos fatos. Ambos elementos preenchem funções específicas, tais como: mapas, símbolos, scripts, etc. (Freitas 1991:75).
- ✓ Tabus: Tudo aquilo que não é permitido dentro da organização, podem ou não estarem escritas nas regras de conduta. Servem como orientação ao comportamento. Contratação de pessoas da mesma família, namoro entre colegas de trabalho, vestimentas, etc., são exemplos de tabus.
- ✓ Normas: São as regras escritas ou não que ditam o comportamento que é esperado, aceito e sancionado pela organização e deve ser seguido pelos seus funcionários.
- ✓ Processos de Comunicação: Ajudam a identificar os membros de uma cultura e/ou subcultura dentro das organizações. Ao aprender a linguagem, o membro confirma a aceitação da cultura e ajuda transmiti-la aos outros e preservá-la.
- ✓ Inclui uma rede de relações e papéis informais que comportam padres, fofoqueiros, conspiradores, contadores de estórias etc. Ele desenvolve funções importantes como a de transformar o corriqueiro em algo brilhante, podendo ser usado na administração da cultura.
- ✓ Símbolos: Tudo aquilo que permite aos membros da organização a troca e/ou absorção de mensagens emocionais, ideias. Podem ser tangíveis (objectos, mobília, logotipo e etc.) ou intangíveis (acções, titulações e etc.). Servem também para definirem o grau de igualdade ou diferenciação entre

as pessoas e o tipo de comportamento (como assumir riscos ou seguir a rotina, autoritarismo ou espírito democrático, estilo participativo ou individualismo, atitude conservadora ou inovadora) desejado pela organização.

1.3.5. Níveis Básicos da Cultura Organizacional

Segundo SCHEIN (1985:79) a cultura organizacional se apresenta em três diferentes níveis, que formam seu núcleo. São eles:

- ✓ **Artificialidades Observáveis:** Constituem-se da disposição física, vestimenta, maneira como as pessoas se tratam, odor e "clima" do lugar, intensidade emocional e outros fenômenos (inclusive registros, produtos, filosofias e anuários da empresa). São palpáveis e mais difíceis de decifrar com precisão. Sabemos como reagir a elas, mas isso não é necessariamente um indicador confiável de como reagem os membros da organização.
- ✓ **Vemos e sentimos que uma empresa é mais formal e burocrática do que a outra, mas isso não diz nada sobre o porquê de ser assim.** Na investigação sobre cultura, questiona-se o uso de instrumentos aferidores, pois eles prejudgam as dimensões que se está considerando. Não há meio de saber se as dimensões que se está considerando são relevantes ou salientes naquela cultura, até que se tenha examinado níveis mais profundos de cultura.
- ✓ **Valores:** este nível pode ser pesquisado através de entrevistas, questionários ou instrumentos de avaliação. Estudam-se os valores, normas, ideologias, licenciamentos e filosofias adotadas e documentadas de uma cultura. São realizadas entrevistas, onde o entrevistado pode responder livremente, por serem mais úteis para se chegar ao nível de como as pessoas se sentem e pensam. Porém, os questionários e instrumentos aferidores são geralmente considerados como menos úteis, porque prejudicam as dimensões a serem estudadas.
- ✓ **Concepções Básicas:** Reconhecem-se as concepções adotadas, apenas através de observações mais intensas, de indagações mais focalizadas e de envolvimento de membros motivados do grupo. Essas concepções determinam o modo de perceber processos mentais, sentimentos e comportamento, sendo apresentado de forma inconsciente; se constituindo o nível mais profundo de entendimento da cultura organizacional.

1.4. Tipologias da Cultura Organizacional

É possível definir diferentes tipos de cultura, que reflectem tipos ideais. Vários autores as tipificaram, reflectindo a variedade de opinião e síntese que tratam desse assunto. Neste tópico será mostrado quatro dessas tipologias – quatro autores - as consideradas mais relevantes, de forma a tornar clara a diferenciação entre os autores.

Charles Handy baseou-se em partes de trabalhos de HARRISON (1972) sobre a ideologia e carácter organizacionais e desenvolveu uma tipologia onde faz um comparativo com Deuses Gregos (Zeus, Apolo, Atena e Dionísio) e considera como os canais de poder são reflectidos em determinadas estruturas e sistemas. São elas:

- ✓ Cultura do Poder / Clube (Zeus): O símbolo desta cultura é uma teia de aranha, porque em uma organização deste tipo as linhas cruciais são aquelas circundantes, que rodeiam a aranha que está no meio e conforme vão se distanciando do centro (núcleo) o poder e influencia vão diminuindo. É encontrado com mais frequência em empresas pequenas. Tem Zeus como patrono, pois ele era o rei dos deuses, por isso simbolizava o poder patriarcal e carisma. Era temido, respeitado e por vezes, amado. Apresentam poucas regras e procedimentos, as decisões são tomadas com base no equilíbrio entre influência e razões processuais ou lógicas. Esse tipo de cultura é excelente no que diz respeito a tomada de decisões As pessoas que são orientadas nesse tipo de cultura estão orientadas para o poder, apresentam mentalidade política, assumem riscos e deixam à segurança em segundo plano. São “clubes” de pessoas que pensam da mesma forma, que trabalham em uma base de confiança, ao invés de estruturas formais e ligações.
- ✓ Cultura dos Papéis (Apolo): Confundida com a burocracia pela existência da lógica e racionalidade, tem como pontos fortes as funções e especialidades. Seu símbolo é um templo grego, porque este ia buscar a sua força e beleza em seus pilares. Apolo é seu “patrono” por ser o deus da ordem e da regra. Baseia-se em definições de papéis ou trabalho a desempenhar e não na personalidade do individuo. Submetidos a uma extrema faixa de alta administração, onde a interacção entre ambos é

controlada de procedimentos para papéis, de procedimentos para comunicação e de regras para a solução de conflitos. O ambiente dos indivíduos que se encontram influenciados por esse tipo de cultura é muito seguro e previsível, a ponto de se tornar frustrante para os indivíduos orientados para o poder ou controle de trabalho próprio, por isso esse tipo de cultura é mais adequado quando se pode partir do princípio de que o dia de amanhã será igual ao de hoje. A estabilidade e previsão são assumidas e encorajadas.

Sethia e Von Glinow Baseiam-se no sistema de recompensa, pessoa versus performance,

“Enfatizam a preocupação por pessoas ou performance (inspirados no Grid Gerencial), manejando o sistemas de recompensas”. Esse sistema é descrito da seguinte forma:

- ✓ Preocupação com pessoas: Comportamentos que indicam a prevalência dos sentimentos de amizade, confiança e respeito mútuo.
- ✓ Preocupação com realização: Comportamentos do líder referentes à determinação clara e precisa dos métodos de gestão, aos limites relativos à intervenção na tomada de decisão, aos canais de comunicação formal, entre outros.

Afirmam que essa relação (interdependente e mútua entre ambas) produz quatro tipos de cultura, apresentando um comportamento tendencioso passível de alteração recíproca, até que atinjam um estado mútuo de equilíbrio.

Os quatro tipos de cultura seguem a divisão:

- ✓ Cultura de apatia: Nem pessoas, nem performance – Pessoas nível baixo; Performance nível baixo;
- ✓ Cultura de Consideração (Cuidadosa): Pessoas – Pessoas nível alto; Performance nível baixo;
- ✓ Cultura de Sucesso (Exigente): Performance – Pessoas nível baixo; Performance nível alto;
- ✓ Cultura de Integração: Pessoas e Performance – Pessoas nível alto; Performance nível alto.

1.4.1. Factores relacionados a cultura organizacional

Camara et al (2010) Cultura organizacional pode ser estudada com diversos assuntos, por ser extenso e de carácter profundo a sua compreensão, abaixo encontramos os tais:

- ✓ Qualidade do serviço prestado;
- ✓ Prazer e sofrimento no trabalho;
- ✓ Estilo de liderança;
- ✓ Qualidade de vida profissional;
- ✓ Clima e eficácia organizacional;
- ✓ Adoecimento pelo trabalho;
- ✓ Modelo de organização e gestão do trabalho;
- ✓ Relacionamento interpessoal; ✓ Satisfação e motivação.

1.4.2. A cultura da empresa

Analisar-se-á como, a partir da visão dos fundadores, surge a declaração de missão, os princípios operativos e os factores críticos de sucesso na actuação da empresa e como, gradualmente, se consolida o património cultural da mesma, assente em comportamento e estratégias de sucesso. Estabelecer-se-á ainda uma firme ligação entre os colaboradores, sobretudo nas empresas transnacionais ou locais com grande dispersão geográfica. A manutenção e comunicação da cultura dentro da empresa serão desenvolvidas, bem como a estruturação de processos de socialização de novos colaboradores.

O homem deixa a situação de agente e passa a situação de actor social. A cultura torna-se um meio para orientar as escolhas individuais e colectivas do homem no trabalho e um sistema de autocontrolo e de reconhecimento mútuo. Tudo isto assenta numa interiorização das normas e valores da organização e realçam a ideia de que os indivíduos nas organizações, ao adaptarem-se as normas e valores existentes, produzem simultaneamente as condições de aprendizagem de novas normas e valores.

1.4.3. Cultura ou Culturas

Segundo Camara et al (2010) Parte-se do pressuposto de que uma forte e única será despropositada para a perfeita compreensão da eficácia da cultura organizacional. Uma cultura forte pode ser um obstáculo ao desenvolvimento da própria organização. Isto porque o seu carácter unificador, fortemente enraizado, origina que a empresa

esteja virada para o seu interior, não conseguindo encontrar a flexibilidade para a sua adaptação eficaz. Por outro lado e em contradição com o que acima se refere, há uma constante necessidade de, em todos os aspectos de gestão, do funcionamento interno, resolução de conflitos enfim de tudo o que diga respeito a organização, recorrer a uma Cultura Organizacional. Mas como é possível fazê-lo se não houver uma cultura forte presente em todos os actores. Como se rege uma empresa a quilómetros de distância da empresa-mãe pelas mesmas normas e valores básicos, com a mesma forma de resolução de problemas desta última. Não terá de haver uma cultura forte a uni-las. Numa empresa com vários departamentos distintos, como se reagem pelos mesmos valores básicos. Não deverá haver uma base cultural comum. A perspectiva dos autores é que o problema não se coloca na existência de uma cultura forte, mas sim numa cultura forte e única- pressuposto básico da teoria Californiana da Corporate Culture. A gestação da cultura numa Empresa pressupõe o desenvolvimento de valores partilhados pelos seus membros, fomentando a identidade comum e respeitando as subculturas que a compõem. Por outro lado, esta gestão da cultura terá que se fundamentar no desenvolvimento de uma forte identidade através de uma partilha de valores que se manifestem em padrões de actuação desejáveis face ao contexto organizacional e, simultaneamente, gerir o efeito da transformação dos valores em pressupostos básicos que não sejam mais tarde indutores de perda de flexibilidade organizacional.

1.4.4. A gestão da cultura de empresa

A gestão da cultura desenvolve-se nos níveis mais visíveis da cultura-valores e artefactos que, mais conscientes e mais mutáveis, permitem uma maior flexibilidade, quer na adaptação ao meio externo, quer na validação interna. O nível mais profundo dos pressupostos básicos, a base da identidade da empresa, pela sua invisibilidade, e de carácter inconsciente e influenciado ao longo da história da empresa pelo sucesso da gestão dos níveis superiores.

Assim, para uma gestão da cultura de empresa, os valores divulgados devem estar alicerçados na sua missão, os objectivos e estratégia em que, respeitando o seu histórico, a visão dos seus fundadores, os pressupostos básicos existentes, que actue ao nível dos artefactos, na gestão do simbólico, possibilitando desenvolvimento de valores comuns partilhados pela organização. Por outro lado, a ineficácia da gestão da cultura de uma empresa possibilita o desenvolvimento de fortes subculturas

profissionais , específicas do *metier* a cultura técnica, a cultura industrial , a cultura dos comerciais, etc. Estas subculturas, na ausência de uma cultura mãe que as aglutine e minimize, orientando-as para os objetivos do negocio, tendem a acarretar consigo grandes disfuncionamentos organizacionais.

A cultura organizacional pode, pois, como sugere Robbins, representar uma percepção comum partilhada pelos membros da organização. Isso significa que membros dessa organização, ainda com posições hierárquicas e funções diferenciadas, tenderão a descrever a sua Cultura utilizando uma terminologia comum. Dai que um dos papéis importantes da cultura nas Empresas seja o dar um sentimento de identidade aos membros da organização, para que todos se sentem portadores do mesmo núcleo de valores e todos partilham ideias claras sobre o que são comportamentos aceitáveis no contexto da sua Empresa. Essa sensação de identidade permite avançar para uma segunda virtualidade contida na cultura de empresa o distinguir aquela empresa das demais.

Dessa característica decorre a formação e consolidação de um espírito de corpo entre os empregados, de uma sensação de pertença ao grupo e, por conseguinte, de um grau de compromisso acrescido para com a Empresa e o seu negócio. A Cultura de Empresa, por ser partilhada, também tem um importante papel na homogeneização dos comportamentos e atitudes dos seus membros comportamentos admissíveis e inaceitáveis e por, conseguinte, no alinhamento dos mesmos com a Missão da Empresa que, como se disse, tem como um dos componentes principais os Valores mora e legais que informam a actuação de Empresa.

A Cultura é também, como aqui resulta claro, um mecanismo de orientação e controlo que molda e guia as atitudes e comportamentos dos empregados. Dai que seja através da absorção da Cultura que o novo empregado consegue ajustar-se e dar resposta adequada ao que a organização espera dele.

Como afirmam, a este propósito, Deal e Kennedy (1993) A Cultura é, por definição, difícil de agarrar, inatingível, implícita e considerada como um dado adquirido. Mas todas as organizações estabelecem um núcleo base de pressupostos, entendimentos e normas que governam o comportamento quotidiano no local de trabalho. Até que aqueles que chegam de novo aprendam as regras, não são aceites como membros de pleno direito da organização. A quebra dessas normas por gestores de topo ou simples empregados provoca a desaprovação universal e a sua penalização. A

conformidade com essas normas é o factor primordial para obter recompensas e promoções.

1.5. Mudança da Cultura Organizacional

De acordo com Chiavenato (2003), mudança é a passagem de uma situação para outra completamente diferente, onde esse processo pode implicar ruptura, transformação e perturbação. A principal característica do mundo actual é um ambiente dinâmico em constante mudança e que exige cada vez mais organizações com capacidade de adaptação, como condição essencial sobrevivência.

Freitas (1991) destaca que existe uma polémica em torno da possibilidade de se mudar (ou não) a cultura, e isso não tem esfriado o ânimo daqueles que compreendem que a cultura pode ser mudada e que isso só acontece de forma planejada. No entanto, ainda que o planeamento da mudança seja assumido como possível, os adeptos dessa visão devem se conscientizar de que o processo não é simples, não é barato e não se faz sem provocar alguns traumas como consequência.

Robbins (2000) define que a mudança cultural tende a ocorrer quando existe a maioria das seguintes condições:

- ✓ ocorrência de uma crise grave: é o choque que destrói o status quo e coloca em questão o propósito de cultura em vigor;
- ✓ rotatividade na liderança: uma nova liderança, capaz de fornecer um conjunto diferente de valores fundamentais;
- ✓ organizações novas e pequenas: quanto mais nova uma organização, menos fortificada será sua cultura; dessa forma, é mais fácil mudar e comunicar seus novos valores quando ela é pequena; e
- ✓ cultura fraca: nas culturas fracas é difícil ocorrer mudanças do que naquelas fortes, porque, quanto maior o acordo de seus membros, mais difícil será mudar.

Desta maneira, as organizações devem prestar muita atenção a essas condições, porque mudar a cultura já é uma tarefa complicada e, se as organizações não mudarem pelo motivo certo, logo a nova cultura pode ser rejeitada pelos seus funcionários. E a rejeição em muitas vezes afecta drasticamente a produtividade, que por consequência levará a diminuições de todos os serviços até a parte económica, levando assim insatisfação dos colaboradores.

No entanto, ainda segundo Robbins (2000), o melhor ponto de partida é uma análise cultural, onde deve ser feita uma comparação da cultura presente com a cultura desejada, identificando quais elementos culturais precisam ser alterados. Em seguida, a administração deve deixar claro aos funcionários que a sobrevivência da organização poderá ficar ameaçada se não houver mudança iminente.

Santos (2014) apud Robbins (2010) Quando uma organização deseja mudar a cultura organizacional, ela deve analisar se realmente a nova cultura irá exercer vantagem maior do que a antiga e, para isso, é preciso verificar o que cada uma dessas culturas tem de positivo e negativo. Uma organização jamais deve mudar de cultura porque seus concorrentes estão mudando; esta deve analisar se realmente é preciso mudar, pois um processo de mudança ocorre em longo prazo e, se a organização estiver mudando apenas por modismo, poderá ter grandes prejuízos no decorrer desse tempo.

Sendo assim, pode-se afirmar que as empresas novas ou que ainda sofrem com a influência do fundador precisam de uma cultura forte e clara como meio de encontrarem a si próprias. Quando esse fundador se aposenta ou sai da empresa, ocorre um problema crítico. Por ocasião da sua saída, procuram mostrar como ele é indispensável e como a organização ainda precisa da sua presença. As batalhas entre os que são a favor da cultura original e os que a pretendem modificar podem criar ameaças em relação à sobrevivência da organização. E pegando a explanação do Shein (1985), pode-se dizer que existem diversos modelos para diagnosticar a cultura organizacional, ou seja, os elementos visíveis como o comportamento das pessoas como atitudes, modo de trabalho, percepção física, pessoal, etc. Para fazer o diagnóstico é necessário observar todo o histórico empresarial desde sua fundação até e principalmente o papel do fundador. Como metáfora ilustrativa de como realizar o diagnóstico se usa a imagem da cebola. onde no centro se indica os valores e expandindo em mitos, histórias e heróis e posteriormente ambiente, comportamentos visíveis e produtos.

1.5.1. Cultura organizacional sob olhar dos autores angolanos

Com objectivo de falar do surgimento da psicologia organizacional em Angola e suas teorias como factores ligados à cultura organizacional, clima organizacional, satisfação no trabalho, qualidade de vida no trabalho. João Saveia (2009) realizou estudos com o tema psicologia organizacional e do trabalho, onde abordou sobre

cultura organizacional dentro das organizações, pois o autor acredita, que o sucesso de qualquer organização depende muito de como é pensada a cultura organizacional.

Sendo referência, destacamos o seu ponto de vista de cultura organizacional, Saveia (2002):

Cultura corporativa ou cultura organizacional é definida com base na metáfora da “cola”, que mantém a organização unida. A cultura expressa crenças, ideias e valores compartilhados por todos os membros da organização. Os estudos que exploram essa abordagem tratam a cultura como uma variável que oportuniza evidenciar, compreender e controlar a criação de verdades, valores e crenças presentes na organização, manifestadas em histórias, rituais, mitos, lendas e cerimónias.

1.6. Satisfação no trabalho e seu impacto na cultura organizacional

A satisfação no trabalho está relacionada ao tratamento de justiça e de respeito a que o trabalhador é submetido. Já Robbins (2002, p.74) define satisfação no trabalho “como a atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que realiza”. Esse autor assim define pois considera que o homem possui uma reacção activa às situações de trabalho que não o satisfazem, deliberando atitudes de mudanças. Esta concepção aborda a satisfação e a insatisfação no trabalho como fenómenos distintos, sendo que a insatisfação está relacionada aos factores que determinam o trabalho, como ambiente, recompensas e chefia, sendo essa concepção baseada na Teoria de Herzberg (HERZBERG, 1971).

Para Bergamini & Beraldo (1988), as definições sobre satisfação no trabalho, independentemente da concepção abordada, só possuem valia se consideradas as diferenças individuais resultantes das variáveis inatas em interacção com as experiências vividas. Sendo a satisfação no trabalho influenciada pela capacidade de enfrentamento de situações diversas, ou seja, tornando-se dinâmico o processo de satisfação, envolvem-se situações variadas, características de personalidade, situações de trabalho, expectativas, necessidades e motivações (BÜSSING *et al.*, 1999).

Desta forma, uma única área de estudo não consegue abranger toda a complexidade desse tema e, por isso, pode-se observar que ele é abordado tanto pelas áreas sociais como pela saúde.

Referenciando a definição de Gibson (2006) a cultura liga-se a satisfação nos seguintes aspectos:

Cultura organizacional envolve expectativas, valores, crenças e expectativas que influenciam nos processos individuais e colectivos da organização. A satisfação dos trabalhadores é um factor importante para a eficiência e aumento da produtividade da organização, tendo em vista que um funcionário insatisfeito é um trabalhador improdutivo, desta forma, é relevante saber o que influencia na satisfação no trabalho dos funcionários em uma organização e de que forma a cultura organizacional pode influenciar no nível de satisfação. Se a satisfação, encarada na sua generalidade, é algo complexo e definido em termos subjectivos, quando analisamos a satisfação, no contexto de uma determinada profissão, constatamos que o panorama não é muito diferente.

Segundo Graça (1989, p.31) a satisfação profissional resulta da obtenção de certos resultados, sobre a forma de recompensas em função do trabalho realizado. Este autor refere ainda que essas recompensas podem ter uma dupla natureza, extrínseca (o carro que a empresa me dá), ou intrínseca (o sentimento de que vale a pena “dar o litro” nesta empresa).

Com isso pode-se dizer que satisfação é uma emoção reactiva e que se manifesta distintamente entre duas pessoas perante o mesmo estímulo, o que quer dizer, que existe trabalhadores que definem sua satisfação pelos bens que recebem e outros pela paz que o trabalho lhe oferece.

16.1. Determinantes da satisfação no trabalho

Os factores considerados como os mais significantes ao estresse e à insatisfação no trabalho são a falta de conhecimento sobre oportunidades de progresso e promoção no trabalho e o modo como ocorre a avaliação da performance profissional. Outros factores são a carga de trabalho excessiva, a interferência do trabalho na vida particular, a carência de autoridade e influência necessárias à execução de seu trabalho.

Sneed & Herman (1990), em pesquisa com trabalhadores do serviço de alimentação de um hospital, verificaram associação estatisticamente significativa entre satisfação no trabalho e concessão de bons salários e benefícios, bom relacionamento social no trabalho (envolvendo chefia e colegas), perspectivas de crescimento profissional dentro da organização e, também, com as características de trabalho.

A relação entre satisfação no trabalho, uma menor carga mental e um maior comprometimento com o trabalho não é tão simples nem tão fácil de mensurar, por isso a necessidade de se pesquisarem todas as variáveis possivelmente relacionadas, bem

como as diversas áreas que o trabalho abrange. Há-de ressaltar-se que o sofrimento psíquico não é linear, pois depende do contexto, da história de vida e do encadeamento dos eventos em uma situação concreta. O sofrimento psíquico foi responsável, na década de 90, pela segunda causa de afastamento no trabalho.

Assim como os determinantes, as consequências da satisfação no trabalho também são individuais e variadas, abrangendo os planos pessoal e profissional, sendo unânime a constatação de que os factores psicossociais do trabalho interferem nos processos saúde doença. Medidas de promoção à saúde devem ser adoptadas visando a minimizar as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores quanto ao bem-estar orgânico e social, posto que a satisfação no trabalho deve ser considerada como um determinante de saúde.

1.6.2 Satisfação no Trabalho

A preocupação e a busca de explicações para a insatisfação do trabalhador em relação a seu trabalho, tem sido temas constantes em várias pesquisas efetuadas por cientistas do comportamento humano. A natureza da satisfação no trabalho vem sendo pesquisada desde o final da década de 1950, desde então, pesquisadores vêm tentando explicar as diferentes variáveis que influenciam na satisfação com o trabalho (Garret, 2005).

Uma das teorias mais conhecidas foi desenvolvida por Herzberg *et al* (1959) apud Garret (2005), que propôs que a satisfação no trabalho não é um conceito unidimensional, uma vez que variáveis intrínsecas relacionadas aos crescimento e desenvolvimento pessoal contribuem para a satisfação; e que factores extrínsecos, associados à segurança do ambiente de trabalho (factores higiénicos) podem responder pela redução na satisfação ou pela sua insatisfação. Assim, factores que geram satisfação no trabalho são independentes e distintos dos factores que acarretam à insatisfação no trabalho (Silva Jr, 2001).

A satisfação no trabalho é determinada por características cognitivas dos indivíduos e não por seus traços motivacionais e afectivos; também pode ser determinada por uma interacção entre as características cognitivas e o ambiente, bem como pela relação entre pessoa e o ambiente onde ela atua. Segundo Weiss (2002) satisfação no trabalho pode ser definida como um “estado de prazer emocional resultante da avaliação do próprio trabalho”; uma reacção emocional ao posto de trabalho.

Para Garret (2005) não há, no entanto, nenhuma definição consensual sobre a satisfação no trabalho, e como resultado dessa ausência de um acordo quanto à natureza do conceito, existem disparidades consideráveis entre os diversos estudos que se têm sido realizados. Segundo Ostroff (1992) a satisfação no trabalho é a atitude geral de que um empregado tem para com o seu trabalho e está directamente ligado às necessidades individuais, incluindo o trabalho desafiador, recompensa justa e um ambiente de trabalho favorável.

Todas as abordagens concordam que a satisfação no trabalho parte do empregado pra empregador, pois o empregado ou trabalhador é tido como o avaliador e avaliado, e muitas das vezes alega a sua satisfação ou insatisfação diante da recompensa e do ambiente de trabalho. O que esta se dizer, é que inúmeros funcionários ou colaboradores limitam a definição de satisfação diante do estímulo externa e não interno onde encontra-se o eu „„trabalhador““ da pessoa.

1.6.3. Consequências da satisfação e da insatisfação no trabalho

Estar ou não satisfeito em relação ao trabalho incorre em consequências diversas, sejam elas no plano pessoal ou profissional, afectando directamente o comportamento, a saúde e o bemestar do trabalhador. Essa afirmativa é baseada no modelo das consequências da insatisfação no trabalho proposto por Henne & Locke (1985), em que a insatisfação no trabalho pode gerar consequências na vida individual, na saúde mental e na saúde física desse indivíduo.

Os primeiros estudos sobre o tema referenciam a satisfação e a insatisfação e suas consequências na saúde e no bem-estar do trabalhador fornecendo suposições de que a insatisfação no trabalho pode estar relacionada ao estresse ocupacional. Os autores Rahman & Sem (1987) afirmam que o absentéismo é menor entre os que possuem uma maior satisfação no trabalho.

Os autores também apontam que a satisfação no trabalho possui grande influência na determinação dos níveis de estresse e na qualidade de vida do trabalhador, sendo que o trabalho, quando possui factores stressantes e de insatisfação, frequentemente se torna uma verdadeira prisão em decorrência das más condições em que é executado. E, quando ele é associado a programas de prevenção e promoção da saúde, pode e deve ser fonte de satisfação e de realização. Em referência à relação da satisfação no trabalho e ao estresse ocupacional, Henne & Locke (1985) relatam que a insatisfação no trabalho conduz ao estresse.

Segundo estudo, a insatisfação no trabalho contribui para o estresse ocupacional e ambos contribuem para um efeito negativo à saúde. Algumas tentativas são realizadas para minimizar essas questões, uma delas é a promoção de actividades de redução do estresse, pois, para esses autores, estresse e satisfação no trabalho são fatores desassociados. Já Silva *et al.*(1998) argumentam que, no ambiente de trabalho, algumas condições podem representar sobrecargas no sentido de estresse, e uma delas é a insatisfação no trabalho decorrente do conteúdo e da carga de trabalho, em que uma maior insatisfação leva a uma maior sobrecarga de estresse.

1.6.4 Maslow teoria da auto-realização

A contribuição de Maslow reside na sua disposição de estudar a própria natureza da motivação. Embora reconheça que certos factores externos podem actuar sobre a motivação, ele propõe a ideia de que um conjunto de "forças internas", isto é, do próprio indivíduo, promove nele estimulas a fim de levá-lo a satisfazer suas necessidades. Em outras palavras, essas "forças internas" geram necessidades que levam os indivíduos a agir. Assim, para Maslow, um conjunto de necessidades estará constantemente norteando o indivíduo e este estará sempre "forças" para satisfazê-las.

Nesse sentido, o ponto central da teoria de Maslow reside no que ele convencionou chamar de "hierarquia de necessidades", isto é, uma lista de cinco necessidades básicas do indivíduo, iniciando pelas necessidades fisiológicas, seguindo em ordem hierárquica as demais e chegando às de auto-realização, como abaixo:

- ✓ necessidades fisiológicas;
- ✓ necessidades de segurança;
- ✓ necessidades de afeição; ✓ necessidades de consideração;
- ✓ necessidades de auto-realização.

As necessidades fisiológicas reflectem os esforços do organismo a garantir sua sobrevivência. Nesse sentido, alimentos, água, roupas, etc. são elementos básicos de sobrevivência e assumem um carácter muito importante para a satisfação dessas necessidades.

De acordo com Maslow, um indivíduo com necessidades fisiológicas e de segurança satisfeitas, passaria desejar relações afectivas com outras pessoas, esforçando-se por conquistar um lugar no grupo a que pertence. Esse objectivo poderia ser mais importante que qualquer outra coisa em sua vida e poderá até levá-lo a esquecer as

privações passadas. Sem afeição, o indivíduo irá sentir de forma intensa angústia da solidão, do ostracismo, da rejeição de amigos.

As pessoas motivadas tendem a ter determinado comportamento para satisfazer as suas necessidades pessoais. Sendo assim, na organização, a motivação é o processo de fornecer aos seus integrantes a oportunidade de satisfazer as suas necessidades de activar um comportamento produtivo dentro da organização. Os gerentes podem não motivar as pessoas, mas podem criar ambientes em que os seus membros se motivem mutuamente.

Maslow (1943) deixa claro na teoria motivacional que:

as necessidades humanas estão organizadas numa hierarquia de importância, a ordem em que os indivíduos geralmente procuram satisfazê-las. Na base estão as necessidades mais baixas – fisiológicas – e no topo, as necessidades mais elevadas auto-realização. As necessidades fisiológicas são relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e podem ser supridas através do conforto físico, intervalos de descanso, dentre outros. Há também necessidades de segurança, condições seguras de trabalho, remuneração e benefícios.

Quando essas necessidades estão satisfeitas, surgem as necessidades de participação, amizade com os colegas, gerente amigável. Já as necessidades de estima compreendem a autoconfiança, status, consideração, independência e autonomia. Por fim, no topo da hierarquia estão as necessidades de auto-realização, relacionadas ao próprio potencial e auto desenvolvimento contínuo. Compreende o trabalho criativo e desafiante, diversidade e autonomia e participação nas decisões. No entanto, somente quando um nível de necessidade está satisfeito é que o nível mais elevado surge no comportamento da pessoa.

Pode-se dizer, que nem todos conseguem chegar ao topo da pirâmide de necessidades, muitos ficam preocupados em satisfazer exclusivamente as 4 necessidades de segurança e fisiológicas, as quais muitas vezes não são satisfeitas adequadamente. Cada indivíduo possui sempre mais de uma motivação, e todas as necessidades estão relacionadas com o estado de satisfação ou insatisfação de outras necessidades. Quando não são suficientemente satisfeitas, ocorre a frustração, que pode ser uma ameaça ao comportamento humano.

Para explicar o comportamento dos participantes nas organizações, há que lembrar que Herzberg (1959) formulou a teoria dos dois factores. O primeiro é chamado de factores higiénicos (extrínsecos), pois são relacionados ao ambiente de trabalho.

Porém, são administrados pela empresa, podendo estão fora do alcance das pessoas. Destacam-se: salário, benefícios sociais, tipo de supervisão, condições físicas de trabalho, relacionamento interpessoal, dentre outros. Esses factores são óptimos, no entanto, não satisfazem os colaboradores, e quando são precários ou inexistentes, provocam a insatisfação.

1.7. Relação cultura organizacional e satisfação

A cultura organizacional representa o conjunto de valores, crenças, normas e pressupostos básicos partilhados que orientam o comportamento e a forma de pensar dos membros de uma organização. É aprendida e interiorizada através da convivência, da socialização organizacional e da transmissão de experiências e práticas, tornando-se um elemento estruturante do ambiente de trabalho. Segundo Lima et al. (1994), a cultura organizacional estabelece a base de apoio das formas de agir, estando exposta em padrões de pressupostos básicos partilhados e aprendidos por um conjunto de indivíduos. Independentemente da forma como é percebida, a cultura funciona como um filtro interpretativo, permitindo aos membros de um grupo explicar e compreender acontecimentos e tomar decisões de forma coerente com as orientações dominantes desse colectivo.

Esta visão está alinhada com Schein (2010), que define a cultura organizacional como um padrão de pressupostos básicos inventado, descoberto ou desenvolvido por um grupo, à medida que aprende a lidar com os problemas de adaptação externa e de integração interna, e que, tendo funcionado bem o suficiente para ser considerado válido, é ensinado aos novos membros como a forma correcta de perceber, pensar e sentir relativamente a esses problemas. Assim, a cultura não é apenas um fenómeno abstracto, mas uma força real que molda comportamentos e influencia a percepção que os indivíduos têm da sua própria organização.

A relação entre as orientações culturais e a satisfação profissional é particularmente relevante. Os resultados de diversos estudos apontam que, quanto maior for a intensidade da percepção das diferentes dimensões da cultura organizacional — como a valorização da comunicação, o reconhecimento do mérito, a clareza nas normas, a cooperação entre equipas e a existência de uma liderança coerente —, maior tende a ser o nível de satisfação dos colaboradores (Robbins, 2002; Chiavenato, 2005). A cultura, ao criar um ambiente de confiança, previsibilidade e

sentido de pertença, contribui para o bem-estar e para o envolvimento emocional com o trabalho.

No contexto da satisfação profissional, a percepção positiva da cultura organizacional funciona como um factor motivacional e de compromisso. Quando um trabalhador percebe que os valores e as práticas da instituição são consistentes com os seus próprios princípios e expectativas, é mais provável que desenvolva atitudes de lealdade e de empenho. Locke (1976) já havia demonstrado que a satisfação no trabalho está associada não apenas a factores tangíveis, como a remuneração ou as condições físicas, mas também a elementos intangíveis, como o alinhamento cultural, a possibilidade de participação nas decisões e o reconhecimento simbólico.

Deste modo, quanto maior for a compreensão e concordância dos indivíduos com os princípios que sustentam a cultura organizacional, maior será o seu nível de identificação com a instituição, traduzindo-se num maior comprometimento e numa predisposição para contribuir activamente para os seus objectivos. Por outro lado, culturas desestruturadas, incoerentes ou em conflito interno podem gerar insatisfação, resistência às mudanças e até rotatividade elevada, prejudicando o desempenho organizacional. A cultura organizacional actua como um eixo central da experiência de trabalho, influenciando directa e indirectamente a satisfação, a motivação e a produtividade. Investir na construção de uma cultura clara, coesa e alinhada com as necessidades dos colaboradores não apenas fortalece o clima organizacional, como também assegura maior estabilidade e sustentabilidade no longo prazo.

CAPÍTULO II – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

2.1. Caracterização do campo de pesquisa

A EG-FOCUS LDA, Serviços Especializados de Psicologia, Lda., Com sede social em Luanda, é uma sociedade de direito angolano, a sua actuação centra-se nas áreas de saúde mental, educação e empresa. O seu objecto social consiste na consultoria, formação profissional e prestação de serviços em Psicologia.

Visão da Empresa

Ser uma empresa reconhecida pela qualidade, rigor, sigilo e humanização dos serviços prestados.

Missão

Facilitar o desenvolvimento do potencial que existe em cada pessoa e cada organização. Auxiliar o desenvolvimento de suas potencialidades em termos de relações humanas, para que os seus objectivos comuns sejam alcançados. Proporcionar ao cliente condições para a gestão da sua saúde emocional, estabilidade para lidar com novos desafios laborais.

Valores

- ✓ Ética na aplicação dos nossos serviços;
- ✓ Compromisso na resolução das nossas tarefas;
- ✓ Humanização tratar de modo personalizado todos os nossos clientes;
- ✓ Disciplina e Determinação.

Objectivos

A Eg-Focus traçou como objectivo os seguintes:

- ✓ Valorizar o bem-estar psicológico dos trabalhadores (líderes e liderados);
- ✓ Promover maior produtividade dos funcionários;
- ✓ Fortificar a capacidade de liderança dos líderes;
- ✓ Optimizar o processo de trabalho colocando o homem certo, no lugar certo.

Segundo Marconi & Lakatos (1986), uma amostra da população é escolhida propositadamente em virtude de apresentar características relevantes para a observação do fenómeno. No caso em estudo, optou-se pela amostragem probabilística aleatória.

Tabela 1: Distribuição dos inquiridos conforme o Género

Género	Frequência	Percentagem (%)
Masculino	21	64
Feminino	12	36
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 1

Analisando a tabela nº 1 e o seu respectivo gráfico vimos que dos 33 funcionários inquiridos 64% corresponde ao género masculino e 36% ao género feminino. Vê-se uma amostra constituída maioritariamente pelo género masculino.

Tabela nº 2: Distribuição em função a nível de escolaridade.

Nível de Escolaridade	Frequência	Porcentagem (%)
Ensino Primário	0	0
Ensino Médio	6	18
Ensino Superior	27	82
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 2

Os resultados da tabela e gráfico acima, mostra-nos que dos 33 inquiridos, 82% pertencem ao ensino superior, enquanto que 18% pertence ao ensino médio. Mostrando uma amostra esclarecida e perceptível no assunto abordado na pesquisa.

Tabela nº 3: A missão e a visão da empresa são claramente comunicadas aos funcionários?

Respostas	Frequência	Porcentagem (%)
Sim	20	60
Não	6	18
Nem tanto	5	15
Nunca	2	6
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 3

Os resultados obtidos do gráfico acima demonstram que, dos 33 inquiridos, 60% afirmaram que sim, a missão e a visão da empresa são claramente comunicadas aos funcionários. Por outro lado, 15% dos inquiridos disseram “nem tanto”, demonstrando uma percepção parcial, o que sugere que a comunicação interna pode ser reforçada para alcançar todos os colaboradores de forma clara e uniforme. Ao passo que 18% responderam “não”, indicando que, para essa minoria, a missão e visão não estão suficientemente claras ou não são relevantes para a satisfação ou longevidade na empresa e 6% responderam nunca lhes foi passado de forma clara a missão ou cultura da empresa. Este dado evidencia que a percepção da cultura organizacional está presente e bem transmitida à maioria, o que fortalece o alinhamento institucional e proporciona maior satisfação e engajamento no ambiente de trabalho.

Tabela nº 4: A liderança promove um ambiente de respeito e cooperação?

Resposta	Frequência	Porcentagem (%)
Sim	25	76
Não	3	9
Nem tanto	5	15
Nunca	0	0
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 4

Os dados apresentados demonstram que, dos 33 inquiridos, 76% responderam Sim, afirmando que a liderança promove um ambiente de respeito e cooperação. 15% dos inquiridos disseram “nem tanto”, e 9% responderam “não”, sugerindo que há áreas ou situações específicas onde a liderança ainda pode melhorar, adotando práticas mais inclusivas, comunicativas e participativas para garantir o envolvimento de todos. Nenhum dos inquiridos respondeu “nunca”, o que confirma a percepção geral positiva da liderança dentro da empresa, embora com pontos a serem aprimorados.

Tabela nº 5: A cultura organizacional da empresa motiva-o a desempenhar melhor as suas funções?

Respostas	Frequência	Percentagem (%)
Sim	21	64
Não	7	21
Nem tanto	4	12
Nunca	1	3
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 5

Os resultados da tabela e gráfico nº5, revela que 64% dos inquiridos afirmam que a cultura organizacional da empresa motiva-os a desempenhar melhor as suas funções, enquanto 21% responderam “não”, 12% “nem tanto” e apenas 3% “nunca”. Esse resultado mostra que a maioria dos funcionários reconhece a cultura da empresa como um factor motivacional positivo, o que é essencial para o comprometimento e produtividade.

Tabela nº 6: A percepção de uma cultura organizacional sólida aumenta a longevidade da empresa?

Respostas	Frequência	Porcentagem (%)
Sim	28	85
Não	2	6
Nem tanto	3	9
Nunca	0	0
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 6

Os dados do gráfico nº6, indicam que 85% dos respondentes acreditam que a percepção de uma cultura organizacional sólida contribui para a longevidade da empresa, enquanto 9% afirmaram “nem tanto” e 6% responderam “não”. Conclui-se que os colaboradores entendem que a cultura organizacional está diretamente ligada à sustentabilidade e continuidade da empresa no tempo

Tabela nº 7: Mudança repentina da cultura organizacional gera conflito entre os funcionários.

Respostas	Frequência	Porcentagem (%)
Sim	19	58
Não	8	24
Nem tanto	3	9
Nunca	3	9
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 7

Os dados da tabela e gráfico nº 7, revela que 58% dos inquiridos afirmaram que mudanças repentinas na cultura organizacional geram conflitos entre os funcionários, enquanto 24% discordam com não, 9% responderam “nem tanto”, e 9% disseram “nunca” ter sido afectado pelas mudanças abruptas. Esse resultado demonstra que a maioria percebe que alterações bruscas nos valores, normas ou práticas organizacionais podem causar instabilidade, resistência ou até mal-entendidos entre os colaboradores, afetando o clima e a coesão interna.

Tabela nº 8: Os valores institucionais influenciam positivamente a forma como realiza o seu trabalho?

Respostas	Frequência	Porcentagem (%)
Sim	29	88
Não	2	6
Nem tanto	1	3
Nunca	1	4
Total	33	100

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaborado com base os dados da tabela nº 3

Os resultados da tabela e gráfico nº 8, mostram que 88% dos respondentes afirmaram que os valores institucionais influenciam positivamente a forma como realizam o seu trabalho, enquanto 6% disseram que não, 3% afirmaram “nem tanto”, e 4% responderam “nunca”. Pudemos ver que os valores institucionais não devem ser apenas declarativos, mas vivenciados no cotidiano da organização, pois influenciam diretamente o comportamento dos funcionários e a qualidade do ambiente de trabalho.

2.2. Discussão dos resultados

Após a análise e interpretação dos dados segue-se a discussão dos resultados obtidos com a aplicação do questionário com os estudos relacionados pelos autores referidos. Os resultados obtidos do gráfico nº3 demonstram com uma percentagem maior, que a missão e a visão da empresa são claramente comunicadas aos funcionários. Esse dado revela que a comunicação interna da cultura organizacional está bem estruturada, o que tende a fortalecer o compromisso dos colaboradores com os objetivos da empresa.

De acordo com Chiavenato (2005, p. 89), "a cultura organizacional influencia diretamente o comportamento das pessoas, porque oferece um sentido de direção e identidade, promovendo integração e motivação". Assim, quando a missão e visão são bem comunicadas, os funcionários compreendem melhor seu papel e os valores da empresa, o que favorece o seu desempenho e satisfação.

Observando os resultados do gráfico nº4, pudemos ver que os colaboradores afirmam ter uma liderança que promove um ambiente de respeito e cooperação. Esse resultado é bastante positivo e indica que a liderança da empresa desempenha um papel fundamental na construção de um clima organizacional saudável, o que pode refletir-se diretamente na satisfação e produtividade dos funcionários.

Ainda de acordo Chiavenato (2005, p. 136), "uma liderança eficaz é aquela que cria um ambiente de confiança, respeito mútuo e cooperação entre os membros da organização". Esse ambiente fortalece os vínculos entre as equipas e favorece o alcance dos objetivos organizacionais.

No gráfico nº 5, pode-se ver que a maioria dos funcionários reconhece a cultura da empresa como um factor motivacional positivo, o que é essencial para o comprometimento e produtividade.

Conforme destaca Robbins (2005, p. 564), "a cultura organizacional forte influencia o comportamento dos membros da organização, promovendo maior alinhamento com os objetivos da empresa e incentivando o desempenho elevado".

Neste caso a cultura organizacional da EG-Focus é percebida como um factor motivacional relevante, reforçando a ideia de que valores e práticas bem estabelecidas têm impacto direto na performance e satisfação dos colaboradores.

Os resultados do gráfico nº6, expressam uma forte convicção por parte dos colaboradores de que a cultura organizacional está diretamente ligada à sustentabilidade e continuidade da empresa no tempo.

Para Cunha (2004, p. 57), "uma cultura organizacional bem definida proporciona identidade, unidade e continuidade, fortalecendo o desempenho e a longevidade empresarial". Isso sugere que os valores, normas e práticas institucionais não apenas moldam o comportamento individual, mas também sustentam o crescimento organizacional a longo prazo.

Os resultados do gráfico nº7, demonstram que a maioria percebe que alterações bruscas nos valores, normas ou práticas organizacionais podem causar instabilidade, resistência ou até mal-entendidos entre os colaboradores, afetando o clima e a coesão interna.

Trazendo a ideia de Schein (2010, p. 328), "a cultura organizacional funciona como um elemento estabilizador. Mudanças rápidas, sem comunicação e alinhamento, tendem a ser vistas como ameaças e geram resistência dentro dos grupos de trabalho". É fundamental que a gestão da empresa promova mudanças de forma planejada e participativa, envolvendo os funcionários no processo de transição, para evitar conflitos e garantir a adaptação saudável à nova realidade cultural.

Os dados do gráfico nº8, espelham que os valores promovidos pela organização exercem grande impacto na conduta, motivação e desempenho dos funcionários, funcionando como referência para o comportamento profissional e o alinhamento com os objetivos organizacionais.

De acordo com Lima (2002), "os valores organizacionais bem definidos e disseminados criam um senso de identidade, fortalecem o comprometimento dos colaboradores e direcionam as ações para o alcance das metas da empresa". Os valores institucionais não devem ser apenas declarativos, mas vivenciados no cotidiano da organização, pois influenciam diretamente o comportamento dos funcionários e a qualidade do ambiente de trabalho.

Dado os resultados, confirma-se os nossos objetivos como alcançados, bem como as hipóteses confirmadas, como visto nas tabelas e gráficos nº 4, 5, 6 e 8.

CONCLUSÕES

A presente pesquisa teve como objetivo central analisar o impacto da cultura organizacional na satisfação dos funcionários da empresa EG-FOCUS, situada em Luanda, com base na hipótese de que uma cultura organizacional bem definida exerce influência positiva na motivação, produtividade e bem-estar dos colaboradores.

A cultura organizacional representa um dos pilares mais relevantes dentro de qualquer instituição. Ela molda comportamentos, estabelece diretrizes, influencia decisões e orienta a forma como os colaboradores percebem e se integram ao ambiente de trabalho. Este estudo buscou compreender como os valores, normas e práticas institucionais influenciam diretamente na motivação, produtividade e satisfação dos trabalhadores da empresa EG-FOCUS, e os resultados permitiram reflexões importantes.

Verificou-se também que a liderança exerce um papel fundamental nesse processo, pois os líderes são responsáveis por transmitir os valores da cultura institucional através de atitudes e decisões. Um estilo de liderança baseado no respeito, na comunicação clara e na valorização do trabalho em equipe contribui significativamente para a criação de um clima organizacional saudável. Além disso, a estabilidade e longevidade de uma organização estão diretamente relacionadas à sua capacidade de manter uma cultura coesa. Empresas que investem continuamente na consolidação de sua cultura e na sua adequação às novas exigências do mercado e dos seus colaboradores tendem a ser mais resilientes, adaptáveis e sustentáveis a longo prazo.

No decorrer do estudo, observou-se ainda que mudanças repentinas na cultura organizacional, sem o devido preparo e comunicação, podem gerar instabilidade, insegurança e conflitos internos. Isso reforça a importância de processos de gestão participativa, onde os funcionários são envolvidos e preparados para transformações institucionais.

Foi possível constatar que a cultura organizacional não apenas define a identidade da empresa, mas também atua como elemento motivador para os colaboradores. Quando a cultura está bem estruturada e alinhada aos objetivos e necessidades humanas dos

profissionais, ela proporciona um ambiente mais cooperativo, onde os funcionários se sentem valorizados, ouvidos e envolvidos com os propósitos da organização.

Com base nos resultados obtidos por meio de questionários aplicados a uma amostra de 33 funcionários, foi possível confirmar a validade da hipótese formulada, revelando dados bastante expressivos:

- H1: A cultura organizacional existente na Empresa EG FOCUS tem grande impacto na satisfação e produtividade dos funcionários.
 - ✓ Confirmada – elevada concordância nas afirmações sobre motivação, reconhecimento e impacto na produtividade.
- H2: Mudança de cultura organizacional gera conflito aos funcionários, concomitantemente a insatisfação no trabalho.
 - ✓ Confirmada parcialmente – embora nem todos os funcionários tenham relatado conflitos, uma percentagem significativa apontou essa relação.
- H3: Percepção da cultura organizacional gera a longevidade da empresa e proporciona a satisfação do trabalhador.
 - ✓ Confirmada – maioria reconhece que a cultura sólida é um pilar para a sustentabilidade e satisfação no trabalho

Confirma-se que a cultura organizacional é um elemento vital no ambiente de trabalho, influenciando diretamente o comportamento, a motivação e a satisfação dos colaboradores. A empresa que investe numa cultura clara, coerente e bem implementada colhe frutos na forma de maior retenção de talentos, produtividade elevada e clima organizacional saudável. Assim, conclui-se que a hipótese da pesquisa foi comprovada, pois os dados revelam que uma cultura organizacional sólida tem impacto direto e positivo na satisfação dos funcionários da EG-FOCUS.

Este trabalho confirma que a cultura organizacional é um dos principais fatores determinantes para a satisfação dos trabalhadores. Ela influencia diretamente o comprometimento, o desempenho e o bem-estar no ambiente laboral. Investir em uma cultura sólida, humanizada e coerente não é apenas uma decisão estratégica, mas uma necessidade essencial para garantir o desenvolvimento pleno das pessoas e o crescimento saudável da organização como um todo.

SUGESTÕES

Em conformidade com as conclusões da nossa pesquisa, pretendemos contribuir com algumas sugestões que possam servir como melhoria nalguns comportamentos organizacionais, como:

- ✓ Que a gestão da organização mantenha uma atenção constante à observância da cultura organizacional, uma vez que uma cultura sólida, coerente e bem estruturada tende a gerar elevados níveis de satisfação no trabalho, bem como um aumento significativo da produtividade;
- ✓ A direcção deve, de forma contínua e sistemática, promover acções formativas e comunicativas que reforcem a importância da cultura organizacional, de modo a consolidar um clima organizacional favorável e harmonioso. Este investimento diário no reforço cultural contribui para que os valores e práticas da instituição sejam compreendidos e incorporados por todos os membros, criando um ambiente de confiança e cooperação;
- ✓ Que não se altera a estrutura da cultura organizacional repentinamente é essencial evitar alterações abruptas na estrutura cultural da organização. Qualquer processo de modificação deve ser precedido de diálogo aberto e transparente com os funcionários, permitindo que compreendam as razões, os benefícios e os impactos esperados;
- ✓ Que seja valorizado a percepção dos funcionários sobre a cultura organizacional, para melhor permanência dos mesmos no local de trabalho e aumento de satisfação.

Referências bibliográficas

- Alverson, W. (1987). *Cultura estável* (3.^a ed.). Atlas.
- Barbosa, E. N. (1999). *Influência da cultura organizacional sobre a satisfação e as respostas comportamentais* (Dissertação de mestrado). Departamento de Psicologia Social e das Organizações, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa.
- Bergamini, C. W., & Beraldo, D. G. R. (1988). *Avaliação do desempenho humano na empresa* (4.^a ed.). São Paulo: Atlas.
- Bilhim, J. A. F. (2006). *Teoria organizacional: Estruturas e pessoas*. Lisboa: ISCSP.
- Borges, L. O., & Argolo, J. C. T. (2002). Estratégias organizacionais na promoção da saúde mental do indivíduo podem ser eficazes. In *Saúde mental & trabalho: Leituras*. Petrópolis: Vozes.
- Brandão, et al. (2014). *Gestão da informação sobre satisfação de consumidores e clientes* (6.^a ed.). Senac Livro.
- Bruchêz, A. (2010). *Metodologia de pesquisa de dissertação sobre inovação*. UCS.
- Büssing, A., et al. (1999). A dynamic model of work dissatisfaction: Qualitative approaches. *Human Relations*.
- Câmara, et al. (2010). *Novo Humanator: Gestão e inovação*. Editora Dom Quixote.
- Chiavenato, I. (2005). *Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações* (2.^a ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.
- Chiavenato, I. (2006). *Administração geral e pública*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Cunha, M., et al. (2014). *Manual de comportamento organizacional e gestão* (8.^a ed.). Lisboa: RH Editora.
- Curvello, J. J. A. (2012). *Comunicação interna e cultura organizacional* (2.^a ed.). Editora Casa das Musas.
- Deal, T., & Kennedy, A. (1993). *Corporate cultures: The rites and rituals of corporate life*. Hard Core.
- Demo, P. (2003). *Pesquisa: Princípio científico e educativo* (10.^a ed.). São Paulo.
- Érica, M. (2015). *A importância da cultura para as organizações* (Monografia de licenciatura). UNIVEM, Marília/SP.

- Ferreira, J. M. C., et al. (1996). *Psicossociologia das organizações*. Alfragide: McGraw-Hill.
- Fleury, M. T. L. (2002). *As pessoas na organização*. São Paulo.
- Freita, R. (1971). *Cultura organizacional* (2.^a ed.). Edita Loya.
- Freitas, E. C. (1993). *Diálogos interdisciplinares: Cultura, manifestação e comunicação*. Feevale.
- Freixo, M. (2012). *Fundamentos, métodos e técnica: Epistemologia e sociedade* (4.^a ed.).
- Morgan, G. (1988). *Images of organization*. Beverly Hills.
- Gibson, W. (2006). *Neuromnce satisfaction* (3.^a ed.). Wellington.
- Graça, L. (1989). *Satisfação profissional* (2.^a ed.).
- Handy, C. (1972). *Tipos de culturas – Deuses da administração*. Califórnia.
- Harrison, T. (1993). *Dimensões de cultura* (2.^a ed.). Saraiva.
- Henne, D., & Locke, E. (1985). Modelo de cultura organizacional. FGV.
- Herzberg, F. (1971). *Work and the nature of man* (4.^a ed.). Cleveland: World Publishing.
- Hilai, A. (2003). *Dimensões e clusters de cultura organizacional de uma empresa brasileira*. Rio de Janeiro.
- Johann, S. L., et al. (2010). *Gestão da mudança e cultura organizacional*. Rio de Janeiro: FGV.
- Lacombe, F. J. M., & Heilborn, G. (2003). *Administração: Princípios e tendências* (1.^a ed.). São Paulo.
- Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2010). *Fundamentos de metodologia científica*. São Paulo: Atlas.
- Lima, M., & Albano, A. (2002). Clima e cultura organizacional. Univap/INIC.
- Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction? *Organizational Behaviour and Human Performance*.
- Maria, E. (2006). Cultura organizacional. *Revista de Administração de Empresas (RAE)*, São Paulo.
- Martinez, M. C. (2002). *As relações entre a satisfação com aspectos psicossociais no trabalho e a saúde do trabalhador* (Dissertação de mestrado). Universidade de São Paulo.

- Maximiano, A. C. A. (1992). *Introdução à administração* (3.^a ed.). São Paulo: Atlas.
- Mintzberg, H. (2000). *A teoria das estruturas organizacionais* (2.^a ed.). Atlas.
- Montana, P. J. (2003). *Administração* (2.^a ed.). São Paulo: Saraiva.
- Paim, R., et al. (2009). *Gestão de processos: Pensar, agir e aprender*. Porto Alegre: Bookman.
- Pettigrew, P. (1998). *Cultura das organizações*. Atlas.
- Prodanov, C., & Freitas, E. C. (2013). *Metodologia de investigação: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho académico* (2.^a ed.). Rio Grande do Sul.
- Rego, A. (2006). Percepções de justiça: Estudos de dimensionalização com professores do ensino superior.
- Richardson, R. J. (1999). *Pesquisa social* (3.^a ed.). São Paulo: Atlas.
- Robbins, S. P. (2002). *Comportamento organizacional* (9.^a ed.). São Paulo: Prentice Hall.
- Robbins, S. P. (2000). *Administração: Mudanças e perspectivas*. São Paulo: Saraiva.
- Santos, É. M. (2014). A importância da cultura para as organizações. *Caderno de Administração*.
- Saveia, J. M. (2009). *Psicologia organizacional e do trabalho*. Belo Horizonte: Armazém das Ideias.
- Sethia, N., & Von Glinow, M. A. (1985). *Estudo em negócios* (1.^a ed.).
- Shreiber, D. (2013). *Inovação e aprendizagem organizacional*. Novo Hamburgo: Feevale.
- Silva, G. C., Ferreira, J. C. M., & Yamaoka, T. (1998). *Stress e trabalho* (Monografia de especialização). Curso de Medicina do Trabalho de Florianópolis.
- Silva, L. M. (2004). *Contabilidade governamental: Um enfoque administrativo* (7.^a ed.). São Paulo: Atlas.
- Sneed, J., & Herman, C. M. (1990). Influence of job characteristics and organizational commitment on job satisfaction of hospital foodservice employees. *Journal of the American Dietetic Association*.
- Trompenaars, A. (1994). *Cultura dimensional*. Rio de Janeiro.
- Tuca, M. (2014). *A universidade pública de Angola como entidade polifacetada*. Braga: Portugal.

- Tylor, E. (1871). *Primitive culture* (apud Laraia, R. B., *Cultura: Um conceito antropológico*). Zahar.
- Vasconcelos, A., et al. (2017). *Cultura organizacional: Uma reflexão na perspectiva comportamental*. Institute Walden.
- Vieira, G. A. (2004). *Cultura de valores organizacionais: Estudo feito na Faculdade de Ciências Humanas FUMEC*.
- Vieira, Z. M., et al. (2009). Os impactos da terceirização na cultura organizacional. *Trabalho Industrial*, Ed. Papers.
- Wagner, J. A. III, et al. (2003). *Comportamento organizacional: Criando vantagem competitiva*. São Paulo: Saraiva.
- Weis, E. (2002). Organizational behavior: Affect in the workplace. *Revista Brief*.

APÊNDICES

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

O presente questionário visa recolher informações sobre as percepções dos funcionários a respeito da cultura organizacional da empresa EG FOCUS e a sua relação com a satisfação e produtividade no trabalho.

Os dados a serem recolhidos destinam-se a um trabalho científico de fim do curso para obtenção do grau de Licenciatura em Psicologia do Trabalho. Por isso, pedimos a sua cooperação, depois de ler cuidadosamente as perguntas, marcando com X no espaço da variante que corresponde à sua opinião. O inquérito é anónimo – não escreva o seu nome.

Iª PARTE: Dados sociodemográficos dos inquiridos

Género	Nível de Escolaridade
Masculino (...)	Ensino Primário (...)
Feminino (...)	Ensino Médio (...)
	Ensino Superior (...)

1. A missão e a visão da empresa são claramente comunicadas aos funcionários.

- a) Sim (...)
- b) Não (...)
- c) Nem Tanto (...)
- d) Nunca (...)

2. A liderança promove um ambiente de respeito e cooperação.

- a) Sim (...)
- b) Não (...)
- c) Nem Tanto (...)
- d) Nunca (...)

3. A cultura organizacional da empresa motiva-o a desempenhar melhor as suas funções.

- a) Sim (...)
- b) Não (...)
- c) Nem Tanto (...)
- d) Nunca (...)

4. A percepção de uma cultura organizacional sólida aumenta a longevidade da empresa.

- a) Sim (...)

- b) Não (...)
 - c) Nem Tanto (...)
 - d) Nunca (...)
5. Mudança repentina na cultura organizacional gera conflitos entre os funcionários.
- a) Sim (...)
 - b) Não (...)
 - c) Nem Tanto (...)
 - d) Nunca (...)
6. A comunicação interna facilita a integração e satisfação no ambiente laboral.
- a) Sim (...)
 - b) Não (...)
 - c) Nem Tanto (...)
 - d) Nunca (...)
7. Os colegas de trabalho colaboram e apoiam-se mutuamente.
- a) Sim (...)
 - b) Não (...)
 - c) Nem Tanto (...)
 - d) Nunca (...)
8. Os valores institucionais influenciam positivamente a forma como realiza o seu trabalho?
- a) Sim (...)
 - b) Não (...)
 - c) Nem Tanto (...)
 - d) Nunca (...)

Muito Obrigado pelos seus préstimos!

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

DECLARAÇÃO DE HONRA

Eu, Laurindo Jacinto António, estudante da Faculdade de ciências sociais da Universidade Agostinho Neto, venho por meio desta, declarar que sou proprietário da presente pesquisa, elaborei-o com todo o amor e prazer, a fim de ajudar no desenvolvimento académico e empresarial do nosso País, fazendo uso dos conhecimentos absorvidos durante o meu percurso enquanto estudante desta academia e das respectivas referencias bibliográficas ligada ao tema, que esteve ao nosso alcance, a pesquisa foi elaborada sob orientação do Professor Manuel Pegado; MCS.

Por ser verdade passei a presente Declaração.

O declarante

Laurindo Jacinto António

ANEXOS